

ИНСОН ВА ФУҚАРОЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЎҚОТАР ҚУРОЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ЗАРУРИЯТИ

Тўраев Фарҳод Қўчқарович

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Академияси

2-босқич тингловчиси, подполковник

Аннотация: Ушбу мақолада замонавий жанглари олиб боришда Ўқотар қуроллардан ўқ отишни ўргатиш тартибини тарихий ривожланиши кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: замонавий жанг, ўқотар қурол, ўқ отиш, отиш курси.

Бугунги глобаллашув жараёнлари кескин ривожланаётган бир даврда, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, мамлакатимизда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш, ҳамда жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасида Ўзбекистон қонунчилигини халқаро нормаларга ҳамоҳанг тарзда олиб бориш, бугунги куннинг асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Давлатимизда 2019 йилнинг 29 июлда “Қурол тўғрисида” ЎРҚ-550-сон қонуни [1] қабул қилиниб, қурол билан боғлиқ муносабатларни тартибга солиш ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ўзига яраша бир қанча вазифа ва мажбуриятларни юклади. Қонуннинг мақсади: қурол ва унинг ўқ-дорилар муомаласи билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишга ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини, мол-мулкларини ҳимоя қилиш ҳамда жамоат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган.

Жаҳон мамлакатлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятида, жамоат хавфсизлигини таъминловчи органлар фаолиятини тартибга солувчи ҳужжатларда, ўқотар қуролдан фойдаланиш ва қўллаш бўйича нормалар келтирилган. Сабаби, ўқотар қурол ҳуқуқбузарликларни олдини олишда ва бартараф қилишда ўзига хос бир восита сифатида фойдаланиб келинади.

Ўқотар қуроллар билан боғлиқ муносабатларда иштирокчилар, асосан ҳуқуқ-тартибот идораларини ташкил қилади. Бу, уларнинг ўқотар қуролдан фойдаланиш ва уни қўллаш бўйича махсус ҳуқуққа эга субъект эканлиги билан тавсифланади. Хўш, ўқотар қурол қачон қўлланилади ва қачон фойдаланилади?

Ўқотар қуролдан фойдаланиш ҳуқуқи, бошқа воситалар (шу жумладан жисмоний куч ва махсус воситалар) билан ноқонуний ҳаракатни тўхтатишнинг иложи бўлмаганда қўлланилади ва ушбу ҳаракатнинг хавфлилик даражаси юқори бўлганлиги сабабли, у ҳуқуқбузарни ҳаётдан махрум қилиш имкониятини беради. Бу, ижтимоий муносабат иштирокчиларининг соғлиги ҳамда ҳаётининг хавф остида қолиш эҳтимоли юқорилиги ва қилмишининг юқори даражада ижтимоий хавфлилиги, тартиббузарга ушбу ҳаракатни давом эттиришга йўл қўйиб бўлмаслиги билан ажралиб туради. Бу эса, уни ўқотар қуролдан фойдаланиб тўхтатишга мажбур қилади.

Ўқотар қуроллардан қонунийликни таъминлашда фойдаланиш, кўпгина давлатларнинг қонунчилигида белгиланган. Чунки бу, инсонларнинг энг олий кадрият бўлмиш, яшаш ҳуқуқига нисбатан реал хавфни туғдиради. Демак, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқларини таъминлашда ўқотар қуроллардан фойдаланиш зарурияти муҳим аҳамият касб этади, шунингдек бу куч у ишониб топширилган шахсларгагина эмас, балки барчанинг манфаатларига қаратилган [2].

Ўзбекистон Республикасида 2019 йил 29 июлда қабул қилинган “Қурол тўғрисида” ЎРҚ-550-сон қонуннинг [3]³⁵ 26-моддасида, фуқаровий ва хизмат қуролини сақлаш ҳамда олиб юриш ҳуқуқига эга бўлган жисмоний шахслар зарурий мудофаа ҳолатида ёки охириги зарурат ҳолатида ўз ҳаёти ва соғлиғини, бошқа фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғини ҳамда мол-мулкни ҳимоя қилиш учун қуролни қўллаши мумкинлиги белгиланган.

³⁵ Ўзбекистон Республикасининг “Қурол тўғрисида”ги қонуни / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/docs/4445288>

Инсоният пайдо бўлган даврлардаёқ ҳар бир уруғнинг бошқа қабилалар тажовузидан муҳофаза қиладиган ўз ҳудуди бўлган. Уруғ жамоаларнинг тирикчилик илинжида бир жойдан бошқа ерга кўчиши ёки кенгайиши, ўлдирилган кабиладошлари учун қонли ўч олиш уларнинг ўзаро тўқнашувига сабаб бўлган [4].

Тарихдан маълум бўладики қурол – аслаҳалар инсоният ҳаётининг ажралмас қисми бўлиб келмоқда ҳамда қадим замонлардан одамлар ўзини ўзи ҳимоя қилиши ва жанглар олиб бориши учун ижобий ва салбий мақсадларда фойдаланиб келинган.

Қурол-яроғнинг дастлабки тури сўйил ёки тўқмоқ шунингдек, тош пайконли ёғоч найза бўлган. Қадимги тош даври полеолитдан бошлаб отилган найза бориб тушадиган масофани анча оширадиган сопқон ва найза отқичлар пайдо бўлган. Шу тариқа қадимги тош давридаёқ зарба берувчи ва отувчи қуроллардан фойдаланилган [5].

Ҳозирги кунда дунё мамлакатлари орасида қурол - аслаҳа ва ҳарбий техникаларини ишлаб чиқариш тобора авж олмоқда. Мисол тариқасида айтишимиз мумкинки Россия, АҚШ, Германия, Исроил, Италия ва бошқа мамлакатлар бу борада дунёдаги энг етакчи давлатлардан ҳисобланадилар. Бугун айрим давлатларнинг қурол - аслаҳа таркибида шундай турлари борки эски жанг усуллари ортда қолиб янги инновацион технологиялар ривожланган бир пайтда нафақат масофадан туриб аниқ нуқтага урувчи, сунъий йўлдош орқали аниқлаган душманни яқсон этувчи, инсонни эшитиш аъзоси орқали онгига таъсир этиб уни сафдан чиқариши ёхуд яқсон қилиш хусусиятига эга, шунингдек компьютер технологиялари алоқа воситалари ва бошқа жангни олиб боришга жалб этилган техник воситаларни ҳам ишдан чиқариш хусусиятига эга турли принципда ишлайдиган қуроллар ҳамда енгил зирҳли автомобиллар яратилиб келинмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Қурол тўғрисида”ги қонуни / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/docs/4445288>

2. Французская Декларация прав человека и гражданина. Принята Национальным собранием Франции 27 августа 1789 года. Ст. 12. Цитируется по книге: М.Дженис. Р.Кэй. Э.Брэдли. Европейское право в области прав человека (Практика и комментарии). М. «Права человека». 1997. С. 10-12.

3. Ўзбекистон Республикасининг “Қурол тўғрисида”ги қонуни / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси // <https://lex.uz/docs/4445288>

4. Исмоилова Ж.Ҳ., Левтоева Л.Г. Ўзбекистон Ҳарбий санъати тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2013. – 12 б.